

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Турдиева Олтиной Абжабборовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20827212>

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития коммуникативных навыков у младших школьников с интеллектуальными нарушениями посредством театрализованной деятельности. Обосновывается педагогическая значимость использования театральных технологий в системе специального образования. Анализируются возможности театрализации в развитии речевой активности, эмоциональной сферы, социальной адаптации и коммуникативной компетентности обучающихся. Представлены эффективные методы организации театрализованных занятий и раскрыты результаты их применения в коррекционно-педагогической практике.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, театрализованная деятельность, интеллектуальные нарушения, специальное образование, речевое развитие, социальная адаптация, коррекционная педагогика, младшие школьники.

Введение

В современных условиях развития инклюзивного и специального образования особую актуальность приобретает проблема формирования коммуникативных навыков у детей с интеллектуальными нарушениями. Коммуникативная компетентность является важнейшим условием успешной социализации личности, поскольку обеспечивает возможность полноценного взаимодействия с окружающими людьми, освоения социальных ролей и активного участия в общественной жизни.

У младших школьников с интеллектуальными нарушениями нередко наблюдаются ограниченный словарный запас, недостаточная сформированность связной речи, трудности в понимании обращённой речи и построении межличностного взаимодействия. Данные особенности существенно затрудняют процесс обучения, общения и социальной адаптации детей. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных педагогических средств, направленных на развитие их коммуникативных способностей.

Одним из перспективных направлений коррекционно-развивающей работы является использование театрализованной деятельности.

Театрализация представляет собой особую форму организации образовательного процесса, объединяющую игровые, творческие и коммуникативные компоненты. В ходе театрализованных занятий дети получают возможность моделировать различные жизненные ситуации, выражать эмоции, вступать в диалог и совершенствовать речевые навыки в условиях естественного общения.

Театрализованная деятельность способствует не только развитию речи, но и формированию эмоционально-волевой сферы, творческого потенциала, самостоятельности и уверенности в собственных силах. Благодаря этому она рассматривается как одно из эффективных средств коррекционно-педагогического воздействия на обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Целью данного исследования является изучение возможностей театрализованной деятельности в развитии коммуникативных навыков у младших школьников с интеллектуальными нарушениями и определение её педагогической эффективности в условиях специального образования.

